

AVTOMOBIL YO'L QURILISHI TADBIRKORLIK KORXONASI RESURLARINING INNOVATSION SALOHİYAT TARKIBI VA UNGA NATIJAVIYLIK BO'YICHA YONDASHUV

Sadinova Baxora Boymurzoyevna

TDIU Samarqand filialining mustaqil tadqiqotchisi

Muallifning elektron manzili: sadinovabaxora837@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294125>

Annotatsiya. Innovatsion faoliyatini taraqqiyotning asosiy omili sifatida qarash, ilm-fan, ishlab chiqarish, ta'lim va jamiyat o'rtasidagi aloqalarni tashkil etish avtomobil yo'l qurilishi korxonalarining iqtisodiy va innovatsion rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Innovatsiyalarning ahamiyatidan kelib chiqqan holda muallif maqolada avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorlik korxonasi resurslarining innovatsion salohiyat tarkibini ishlab chiqqan va unga natijaviylik bo'yicha yondashuvlarni izohini keltirgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, salohiyat, moliya, kadr, texnologik, avtomobil, iqtisodiy, intellektual, tashkiliy, nomoddiy, omil, bandlik, infrastruktura, innovatsiya, investitsiya.

Аннотация: Рассмотрение инновационной деятельности как основного фактора развития, налаживание связей между наукой, производством, образованием и важным становится в экономическом и инновационном развитии предприятий дорожного строительства. Исходя из значимости инноваций, в статье автор разработал состав инновационного потенциала ресурсов дорожно-строительного предприятия и объяснил подходы к нему с точки зрения эффективности.

Ключевые слова: предпринимательство, потенциал, финансы, персонал, технологический, автомобильный, экономический, интеллектуальный, организационный, нематериальный, фактор, занятость, инфраструктура, инновации, инвестиции.

Abstract: Considering innovation activity as a key factor of development, the organization of relations between science, production, education and society is of great importance in the economic and innovative development of road construction enterprises. Based on the importance of innovations, the author in the article developed the structure of the innovative potential of the resources of a road construction entrepreneurial enterprise and explained the approaches to its effectiveness.

Key words: entrepreneurship, potential, finance, personnel, technological, automobile, economic, intellectual, organizational, intangible, factor, employment, infrastructure, innovation, investment.

Kirish. Globallashuv va integratsiya jarayonlari, raqobat qoidalarining keskinlashuvi, geosiyosiy o'zgarishlar va jahon iqtisodiy makonida ishlab chiqarish hamda texnologik kuchlarning qayta taqsimlanishi uning barcha ishtirokchilari oldiga o'z pozitsiyalarini saqlab qolish va rivojlantirish zaruratini qo'yimoqda. Iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari, shu jumladan, korxonalarining innovatsion faoliyatini ushbu taraqqiyotning asosiy omili sifatida qarash, ilm-fan, ishlab chiqarish, ta'lim va jamiyat o'rtasidagi aloqalarni tashkil etish korxonalarining iqtisodiy va innovatsion rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu

boisdan innovatsion salohiyat samaradorligini oshirishning fundamental va amaliy jihatlarini o'rganish katta e'tibor qaratilayotgan asosiy masala sanaladi.

Shunday bo'lsada xo'jalik yurituvchi korxonalarining innovatsion faoliyati va innovatsion salohiyatni boshqarish bilan bog'liq masalalar hali ham munozarali bo'lib qolmoqda. Shu o'rinda aytish lozimki, Ye.A.Lapteva ta'rifi bilan aytganda, innovatsion jarayonlar iqtisodiy tizimning asosiy bo'g'ini bo'lgan korxonaning modernizatsiya va yangilanish qobiliyatini ochib beruvchi, texnik yetakchilik va ustunligini belgilaydigan innovatsion salohiyatidir. Innovatsiya nazariyasida uning tarkibiy qismlari sifatida uch turini ajratib ko'rsatish mumkin. Bular umumiy innovatsion salohiyat: resurs, ishlab chiqarish va ichki salohiyat iqtisodiy kategoriya sifatida namoyon bo'ladi [1].

Asosiy qism. Mamlakatimizda innovatsiyalarni rivojlantirish bo'yicha haqiqiy harakat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.04.2018 yildagi PQ-3682-sonli "Innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalarni amaliyotga tatbiq etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Qarori bo'lib, unda "Ilmiy va amaliy tadqiqotlar natijalarini va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash jarayonlariga nou-xauning keng joriy etilishi, bu borada ilmiy tashkilotlar va real iqtisodiyot tarmoqlari korxonalarini o'rtasidagi yaqin hamkorlik mamlakatning jadal innovatsion rivojlanishidagi eng muhim omil hisoblanadi" deb ta'kidlab o'tilgan.

Innovatsiya nazariyasining asoschisi bo'lib avstriyalik olim Y.Shumpeter hisoblanadi. 1911 yilda u radikal texnologik o'zgarishlarni rag'batlantirish iqtisodiy tanazzulni jadal yengish uchun imkoniyatlar yaratishini asoslab bergan. Keyinchalik, XX asrning 30-yillarida olim "innovatsiya" tushunchasini ilm sohasiga kiritdi.

MDH olimlaridan V.A.Balukova, I.A. Sadchikov, V.YE.Somovlar innovatsiyani ixtirodan foydalanish jarayoni deb hisoblaydilar [2]. I.T.Balabanovning ishlarida innovatsiya tushunchasi natija sifatida o'rganiladi. Shu bilan birga, adabiyotlarni tahlili natijasida uning paydo bo'lish sabablari to'g'risida olimlarning turli xil yondoshuvlari mavjudligini ko'rsatadi [3].

Mahalliy olimlardan I.Abdurahmonovning fikriga ko'ra, "Ilm mablag'ga aylansa, ana shu innovatsiya"[4] deb ta'riflaydi.

Mahalliy iqtisodchi olimlar SH.N.Zaynutdinov, D.Shodiyeva, I.S.Xotamov, M.Rasulov, A.E.Norov, G.P.G'ulomovlar [5] o'zlarining ilmiy izlanishlarida sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish borasida inson omili, kadrlarning o'rni hamda innovatsion ishlanmalardan foydalanishga oid yondashuvlarni aks ettirganlar.

Innovatsion rivojlanish nazariyasini tahlil qilish turli ilmiy maktablarning rivojlanishiga qo'shgan hissasini kuzatish imkonini beradi. Dastlabki bosqichda innovatsiyalar nazariyasining fundamental asoslari shakllantirildi, ularning mehnat unumdorligini oshirishdagi ahamiyati asoslab berildi (merkantilistlar - A. Monkreyen, T. Men, A. L. Ordin-Nashekin, I.T.Pososhkov va boshqalar [6]; fiziokratlar - F.Kene, A.Tyurgo, C.Bodo, I.Tyunen va boshqalar [7]. Innovatsiya nazariyasi bo'yicha keyingi rivojlanish bosqichi innovatsiyani iqtisodiy o'sish omili sifatida ko'rib chiqish, bilimlarning ahamiyatini anglash, mahsulot yaratish jarayonida davlatning vazifalarini aniqlash bilan bog'liq (klassik maktab: R. Kantilyon, A. Smit, D. Rikardo va boshqalar [8]).

Innovatsion rivojlanishning zamonaviy nazariyasining shakllanishi “bir qancha nazariyalarni (iqtisodiy rivojlanish, innovatsiya, tadbirkorlik) sintez qilish va tadqiqot obekti va predmetini har tomonlama tahlil qilish, metodologik va uslubiy apparatni diversifikatsiya qilishni yanada takomillashtirish” bilan bog‘liq [9]. Innovatsiyalarning paydo bo‘lish manbalari va sabablarini asoslash, bu jarayonda davlat va institutlarning rolini aniqlash imkonini beradigan nazariyalar shakllantirilmoqda.

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda milliy innovatsion tizimni rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratildi, kimyo, energetika, biologiya, ta’lim, tibbiyot, elektronika, qishloq xo‘jaligi fanlari va boshqa sohalarda keng ko‘lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Shuni ta’kidlash kerakki, O‘zbekistonlik olimlar iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi bo‘yicha faol ilmiy tadqiqotlar olib borishmoqda. A.SH.Bekmurodov, B.B.Berkinov, N.Q.Yuldashev, B.K. G‘oyibnazarov va boshqalar shular qatoridadir. SH.N.Zaynutdinov va R.I.Nurimbetovlarning qurilish materiallari sanoatining innovatsion rivojlanishini o‘rgangan tadqiqotlari alohida qiziqish uyg‘otadi.

Shunday qilib, innovatsion salohitni aniqlashda resursli yondashuv tarafdorlari S.N.Yashin, N.A.Murashova va S.D.Karlinalar¹ mavjud resurslar salohiyatini, shu jumladan kadrlar, texnologik, moliyaviy va ilmiy-tarkibiy qismlarni umumlashtirish zarur deb hisoblaydilar. Ushbu yondashuv shuni ko‘rsatadiki, korxonaning innovatsion salohiyati innovatsiyalarni aniqlaydigan moddiy va nomoddiy resurslardan iborat deb baholanadi. Bunday yondashuv "innovatsiya" atamasining o‘zi paydo bo‘lgan davrda ancha keng tarqalgan edi. Mazkur yondashuvga ko‘ra avtomobil yo‘l qurilishi tadbirkorlik korxonasining innovatsion salohiyati 1-rasmda keltirilgan salohiyat turlarini o‘z ichiga olidi. Bu salohiyat turlari o‘z navbatida kadrlar salohiyati, texnologik salohiyat, moliyaviy salohiyat va ilmiy salohiyat turlaridir (1-rasm). Bizning nazarimizda bunday yondashuv korxonadagi innovatsion rivojlanganlik holati ya‘ni innovatsion salohiyat darajasini baholash imkonini beradi, lekin bunday yondashuv korxonaning innovatsion rivojlanganlik darajasini to‘liq aks ettira olmaydi. Bu esa o‘z navbatida ushbu sohada yanada ko‘proq tadqiqotlar olib borishni talab etadi.

Korxonaning innovatsion salohiyatini aniqlashda navbatdagi yondashuv sifatida aytish mumkinki, ko‘p miqdordagi zaxiralarga ega va innovatsion salohiyati past korxonalar mavjudligi va aksincha, innovatsion salohiyati yuqori bo‘lgan hamda mavjud zaxiralari kam bo‘lgan ishlab chiqarish korxonalari mavjud. Navbatdagi yondashuv mualliflari bo‘lgan V.L.Gorbunov va P.G.Matveyevlar korxonaning innovatsion salohiyatini quyidagicha tavsiflaydilar (2.-rasm). Ular korxonaning innovatsion salohiyatini korxonaning innovatsion faoliyati bo‘yicha tavsiflaydilar. Bunda korxonaning innovatsion faoliyati olingan patentlar, nomoddiy aktivlar, intellektual mulk obektlari, zamonaviy texnologiyalar bilan ta‘minlanganlik va intellektual salohiyat turlarini o‘z ichiga oladi. Ammo, bizningcha bunday yondashuv bir qancha kamchiliklarga ega va bunda korxonaning innovatsion salohiyati faqatgina mavjud holatgagina aslanishidir.

¹A.SH.Bekmurodov, B.B.Berkinov, N.Q.Yuldashev, B.K. G‘oyibnazarov

1-rasm. Avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorlik korxonasiidagi mavjud resurslari bo'yicha innovatsion salohiyat tarkibi.

Iqtisodchi olim B.Lisinning fikriga ko'ra, innovatsion salohiyat maqsadlarga erishish uchun harakatga keltirilishi mumkin bo'lgan to'plangan resurslarning foydalanilmagan, kam foydalanilgan, yashirin imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Bizning fikrimizcha, bunday ta'rif innovatsion salohiyatning mohiyati va tuzilishini tushunishdagi noaniqlikni keltirib chiqaradi.

Korxonaning innovatsion salohiyatini natijaviylik bo'yicha aniqlash yondashuvi tarafdorlari bo'lgan J.A.Mingaleva va I.I.Platinyuklar korxonaning innovatsion faoliyat samaradorligi ko'rsatkichlarini innovatsion salohiyat natijasi sifatida talqin qiladilar. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, korxonaning innovatsion faoliyati natijasi har doim ham innovatsion salohiyatning ko'rsatkichi sifatida namoyon bo'la olmaydi.

2-rasm. Avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorlik korxonasiining innovatsion salohiyat tarkibiga samaradorlik bo'yicha yondashuv.

Navbatdagi yondashuv korxonaning innovatsion salohiyatini ichki imkoniyatlarga asoslangan holda shakllantirishga asoslanadi. Bunday yondashuv tarafdorlari A.N.Plotnikov va S.N.Litoninskiylar bo'lib ushbu yondashuvga ko'ra korxonaning innovatsion salohiyati uning mohiyati, innovatsion faoliyatni kengaytirish imkoniyati sifatida talqin qilinadi. Unga ko'ra ushbu yondashuv nafaqat ma'lum zaxiralar yoki erishilgan natijalar yig'indisi sifatida, balki jarayonlar va ushbu jarayonlarning o'rtasidagi munosabatlarning tabiatini ham aks ettiradi (3-rasm).

Xulosa. Yuqorida ko'rib o'tilganidek, avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorlik korxonasiidagi innovatsion salohiyat, jumladan korxonaning innovatsion salohiyati kategoriyasiga turli olimlar tomonidan bo'lag yondashuvlar biz tomondan tahlil qilindi.

Bugungi kunda avtomobil yo'l qurilishi tadbirkorlik korxonasiidagi innovatsion salohiyatni aniqlashda turli ta'riflar mavjud bo'lib, ular jumlasiga innovatsion salohiyat iqtisodiy salohiyatning bir qismi sifatida takror ishlab chiqarish jarayoni uchun umumiy shart-sharoitlarni, iqtisodiy o'sish va rivojlanish uchun umumiy shart-sharoitlarni yaratishga yordam beruvchi va uning iqtisodiy mohiyatini belgilaydigan muhim xususiyati sifatida ta'riflovchi olimlar ham mavjud.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гилева Т.А., Низаев А.Р. Инновационный потенциал предприятия: структура, оценка, формирование // Актуальные вопросы управления в социальных и экономических системах: Межвузовский сборник научных трудов. Ч. II. Уфа, 2006. – с. 213-218.
2. Балуква, В.А. Управление инновационными процессами на предприятиях химической и нефтехимической промышленности [Текст]/ В.А.Балуква, И.А.Садчиков, В.Е. Сомов. – СПб.: СПбГИЭУ, 2003. – 147 с.
3. Балабанов, И.Т. Инновационный менеджмент [Текст] – СПб.:Питер, 2001. – 304 с.
4. <https://kun.uz/>Инновацион ривожланиш вазири билан эксклюзив суҳбат
5. Зайнуддинов Ш.Н., Расулов Н.М. Инновацион менеджмент (дарслик). –Т.: “Инновацион ривожланиш нашриёт матба уйи”, 2020. Б.540.;
6. Шодиева Д. Миллий иқтисодийнинг инновацион ривожланишини инвестициялашнинг назарий асосларини такомиллаштириш. (PhD) дисс. автореф. – Т.:2020. – Б.58;
7. Расулов Н.М. Корпоратив тузилмаларда инновацион жараёнларни стратегик бошқариш услубиетини такомиллаштириш: (DSc) дисс. автореф. – Т.:2021, Б.81;
8. Норов А.Э. Инновацион фаолият ва унинг натижаларини тижоратлаштиришнинг назарий ва услубий асослари “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. №1, 2020 yil.;
9. Гуломова Г.П. Инновацион фаолият инфратузилмасини шакллантириш ишлаб чиқаришни модернизациялаш омили сифатида // Экономика и финансы (Узбекистан). 2016. №7
10. Посошков, И.Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения [Текст] / И.Т.Посошков; ред. и коммент. Б.Б.Кафенгауза; ред. изд-ва В.Р.Швейковская; худож. И.Ф. Рерберг. - М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 411 с
11. Кенэ, Ф. Физиократы: избранные экономические произведения [Текст] / Ф.Кенэ, А.Р.Ж.Тюрго, П.С.Дюпон де Немур; [предисл. П.Н.Клюкин; пер. с франц., англ., нем.]. - М.: Эксмо, 2008. – 1200 с

12. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов [Текст] / А.Смит: в 2 т. – М.: Наука, 1993. – 570 с.
13. Теребова, С.В. Роль трансфера и коммерциализации научных разработок в инновационном развитии территорий [Текст]/С.В.Теребова//Проблемы развития территорий. – 2015. – №6. – С. 7
14. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., KUVONCH R. EXPANSION OF THE SERVICE SECTOR IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE CHANGES IN UZBEKISTAN //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 90-98.
15. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., ALIASKAR M. IMPORTANT ASPECTS OF THE THEORY AND METHODOLOGY OF MEASURING SOCIAL CAPITAL //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 167-174.
16. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., MUROD S. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 80-89
17. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. SUBHONZODA SH THE EXPERIENCE OF OTHER COUNTRIES IN THE LEGAL REGULATION OF ECOTOURISM //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 122-131
18. SAIDAKHMEDOVICH S. T., NODIROVNA M. S., TOLIBOVNA T. D. P. O. F. S. B. AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UZBEKISTAN //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 268-277
19. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. OGLI TSI PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF THE RETAIL SERVICES MARKET IN UZBEKISTAN //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 593-600.
20. EGAMBERDIEVICH P. M., NODIROVNA M. S., OGLI J. A. E. F. PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE SERVICE SECTOR IN A MARKET ECONOMY //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 609-613.
21. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. RUSLANOVICH BA THE LATEST SOCIAL TECHNOLOGIES IN THE SERVICE SECTOR //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 585-592.
22. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. OGLI KDS THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENT IN MODERNIZATION OF ECONOMY OF UZBEKISTAN //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 601-608.
23. NODIROVNA M. S. et al. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR: PROS AND CONS //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 238-247.
24. EGAMBERDIEVICH P. M., NODIROVNA M. S. OGLI UAA WAYS TO INCREASE RESOURCE EFFICIENCY AT SERVICE ENTERPRISES //Excellencia: International Multidisciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 290-295
25. SAIDAKHMEDOVICH S. T., NODIROVNA M. S. TOLIBOVNA TD THE REFORM OF PROFESSIONS IN THE DIGITAL ECONOMY, THE MOST IN DEMAND IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 278-289.

26. NODIROVNA M. S. et al. INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SERVICE SECTOR //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 304-312.
27. BARAT-ALIYEVICH A. F., NODIROVNA M. S. THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE CONCEPTS OF INNOVATION, INNOVATION ACTIVITY AND INNOVATION ENTREPRENEURSHIP. – 2023.
28. Nodirovna M. S. NOVELTY OF BANKING SERVICES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //The Journal of Economics, Finance and Innovation. – 2023. – C. 620-628.
29. Nodirovna M. S. Developing Rural Services and Increasing the Living Standards of the Population in the Republic of Uzbekistan //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 35. – C. 653-661.

INNOVATIVE
ACADEMY